

XORIYIY MAMLAKATLARDA ELEKTRON TIJORAT TO'G'RISIDAGI QONUN HUJJATLARINING HOLATI VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARI

Abdurahmanov Abdumutal Abdujabborovich

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti,

Biznes huquqi Magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8080549>

Annotatsiya: Maqolaning maqsadi xorijiy mamlakatlarda elektron tijorat to'g'risidagi qonun hujjatlarining holati va rivojlanish tendensiyalari ko'rib chiqish va tahlil qilishdir. Elektron tijoratning jahon tajribasini tahlil qilish va elektron tijoratning mohiyatini aniqlash orqali uni O'zbekiston amaliyotida qo'llash istiqbollari bashorat qilish; uning biznes va jamiyatga ta'siri darajasini belgilash; jahon amaliyotini hisobga olgan holda O'zbekistonda elektron tijorat bozorini shakllantirish tendensiyalarini tahlilo qilish. Maqolada elektron tijoratning tarkibiy-funksional va tizimli yondashuvlari doirasida amalga oshirilgan ilmiy tahlil va sintez usullaridan foydalanildi.

Kalit so'zlar: Elektron tijorat, elektron biznes, xalqaro tijorat, to'lov turlari, Pay Pal, Amazon va boshqalar

Elektron tijoratning paydo bo'lishi 1960-yillarning boshlariga to'g'ri keladi, o'shanda kompyuterlar va aloqa tizimlari aviachiptalarni sotish, bank xizmatlarini ko'rsatish, telefon orqali tovarlarga buyurtma berish va hokazolarda qo'llanila boshlandi. 1994-yilda Qo'shma Shtatlarda ochilgan onlayn-do'kon faoliyati kataloglar orqali kitoblarni onlayn sotishdan iborat bo'lgan birinchi savdo kompaniyasi bo'ldi [1].

Dastlab, elektron chakana savdo quyidagilardan foydalanishga asoslangan edi:

- tovar va xizmatlarning doimiy yangilanib turuvchi kataloglari;
- elektron to'lov tizimlari;
- yetkazib berish tizimlari.

Elektron tijorat - bu juda keng tushuncha bo'lib, u nafaqat xaridorlarga tovarlarni sotish, balki axborot texnologiyalari orqali ular bilan aloqa va o'zaro munosabatlarni tashkil etishni ham anglatadi. Onlayn tijoratda mijoz bilan o'zaro aloqa tovarlar onlayn-do'kon orqali sotib olinadigan bir nuqtada sodir bo'ladi. Agar biz "elektron tijorat" deb ataladigan kengroq tushunchani nazarda tutadigan bo'lsak, mijoz biznes bilan bir necha marta o'zaro aloqada bo'ladi. Birinchidan, u internetda biror tovar qidiradi va uning reklamasini topadi, so'ngra ushbu mahsulotning xususiyatlarini o'zining boshqa takliflari bilan

ITALY

ITALY

solishtirib, ularning afzalliklari va kamchiliklarini solishtirish yo'li bilan baholaydi, so'ngra chegirma va foydali takliflarni izlaydi, agar xaridor mahsulotdan qanoatlansa, u tovarni sotishdan keyingi xizmat va yetkazib berish xizmati uchun to'lov fakti bilan bir vaqtda qabul qilib, to'laydi. Shunday qilib, elektron tijorat axborot texnologiyalari yordamida amalga oshiriladigan jarayonlar majmuidir [2].

Jahon Savdo Tashkiloti hujjatlarida elektron tijorat quyidagicha tasniflanadi:

- raqamli tashuvchilarda savdo;
- yetkazib berish bilan tovarlarning onlayn savdosi;
- xizmatlar savdosi.

1998-yil sentabr oyida JST Elektron tijorat ish dasturining 1.3-bandida elektron tijorat tijoratning maxsus shakli ekanligini e'lon qildi va uni turli tovarlarni elektron shaklda ishlab chiqarish, ilgari surish, sotish va logistika bilan ta'minlash sifatida belgiladi. Ilmiy adabiyotlarda elektron tijorat elektron biznesning bir qismi sifatida ta'riflanadi. Ushbu ta'rifga ko'ra, elektron biznes - bu jarayonlarning o'zaro bog'liqligi elektron shaklda amalga oshiriladigan biznesning ma'lum bir shakli yoki elektron qurilmalar va aloqa vositalaridan foydalangan holda pul topish usuli. Shu bilan birga, elektron tijoratda turli elektron texnologiyalar ishtirok etayotgani ko'rsatilgan. Bundan tashqari, Internet bunda asosiy rol o'ynashi shart emas. Xususan, L.A.Bragina, T.V.Pankina va O.N. Jiltsova o'z asarlarida "elektron tijorat" va "Internet tijorat" tushunchalarini ajratmaydi. Ko'rinishidan, bu hozirgi vaqtda elektron tijorat Internetdan deyarli ajratilmaganligi bilan bog'liq. Elektron tijorat kontseptsiyasini to'liqroq ochib berish uchun uning bir nechta ta'riflarini ko'rib chiqing. Biznesni tashkil etish shakliga ko'ra elektron tijorat:

- Internet tarmog'i orqali tadbirkorlik asosida amalga oshiriladi;
- mavjud biznes uchun qo'shimcha vosita bo'lib xizmat qiladi.

Elektron tijorat vositalarining ta'siri ostida davlat xaridlari mexanizmi o'zgardi, bu esa tovarlarni xarid qilishni tashkil etishga pul mablag'larini xaridlarning umumiy hajmidan 10-15% gacha tejash imkonini beradi. Xorijiy tajribadan kelib chiqqan holda, davlat ehtiyojlari uchun elektron xaridlar tizimiga o'tish elektron tijoratni milliy miqyosda rivojlantirish, bozor ishtirokchilarining elektron tijorat vositalariga, jumladan, elektron tijorat sohasidagi ishonchsizlik to'sig'ini yengib o'tishda katalizator bo'lib xizmat qiladi [3].

Shunga ko'ra, bozor, asosan, onlayn-tijorat hisobiga o'sib bormoqda, deya xulosa qiladi ekspertlar. Shu bilan birga, chakana savdo sohasida onlayn savdo ulushi 2016 yildagi 10,5 foizdan 2019 yilda 16,4 foizgacha oshadi [4]. 2019-yilda global elektron tijorat bozorining hajmi 3,5 trillion dollarga yetishi mumkin, bu haqda Internet Retailer tadqiqoti natijalari ma'lum qilmoqda. Mutaxassislar tahliliga ko'ra, 2016-2019-yillarda onlayn chakana savdo hajmi yiliga o'rtacha 20 foizga, chakana savdo esa yiliga atigi 3,5 foizga o'sgan [5].

Agar bu tendentsiya davom etsa, 2036 yilga kelib global elektron tijorat bozorining hajmi an'anaviy chakana savdo hajmidan oshib ketadi.

Iste'molchilar yaxshi onlayn xarid qilish tajribasiga ishonch hosil qilar ekan, ular arzonroq narxlarda yuqori sifatli mahsulotlarni onlayn izlaydilar. Shuningdek, ular keng assortimentdagi mahsulotlarni onlayn xarid qilishni yaxshi ko'radilar. PayPal so'roviga ko'ra, Yaqin Sharq, Afrika, Yevropa va Lotin Amerikasidagi onlayn xarid qiluvchilarning 50% dan ortig'i xorijiy saytlarda tovarlarni tanlaydi.

CONSUMER SURVEY

Many consumers purchase from foreign websites

Portion of consumers shopping on retail websites outside of their country

Source: PayPal, 2018 survey of 34,000 online consumers in 31 markets

Statistik ma'lumotlarga ko'ra, Internetdagi barcha chakana xaridlarning qariyb 65 foizi 3 ta asosiy saytda amalga oshiriladi: Amazon, eBay, Alibaba. Bu erda Markaziy Osiyo ham bundan mustasno emas.

Qozog'iston Markaziy Osiyoda eng rivojlangan elektron tijorat bozoriga ega. Qozog'iston Respublikasining elektron tijorat bozori har yili 55 foizga o'sib bormoqda va 3,6 milliard AQSh dollarini yoki umumiy chakana savdoning qariyb 5 foizini tashkil qiladi. Internet va onlayn xaridlarning asosiy foydalanuvchilari 25 yoshgacha bo'lgan yoshlardir.

2019-yil aprel oyida Qozog'istonda qonunga kiritilgan o'zgartirishlar kuchga kirdi, bu Qozog'iston internet-do'konlarining xorijda sotilishini osonlashtirdi. Yangi qonun tashabbuskori Kazpost edi. Mutaxassislarining ta'kidlashicha, eksport tartib-qoidalarining soddalashtirilgani elektron tijorat rivojiga yangi sur'at bag'ishlaydi. Hozir Qozog'istonda elektron tijorat bozori taxminan 300 mlrd. Prognozlariga ko'ra, yaqin 5 yil ichida u 2 trillion tengegacha o'sadi. Ya'ni, agar hozirda barcha chakana savdolarning umumiy hajmida elektron tijoratning ulushi 2,9 foizni tashkil etsa, 5 yil ichida u 24 foizni tashkil qilishi kerak. Qozog'istonda internetning ancha yuqori kirib borishi va uning

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

boshqa mamlakatlarga nisbatan ancha arzonligi elektron tijoratning rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda [6].

Qirg'izistonga kelsak, elektron tijorat endilikda. Iqtisodiy va ijtimoiy tranzaksiyalarda raqamli texnologiyalarni yanada rivojlantirish uchun bazaviy platforma yaratish maqsadida mamlakatda Taza Koom davlat raqamli transformatsiya strategiyasi amalga oshirilmoqda. Shuningdek, davlat xizmatlarini raqamli formatga va onlayn rejimga o'tkazish yo'li bilan elektron boshqaruvning bazaviy platformasi va konsepsiyasini yaratish bo'yicha ishlar olib borilmoqda. Elektron tijoratni rivojlantirish bo'yicha respublika boshqa mamlakatlardan ortda qolmoqda. Samarali va mobil logistikaning yo'qligi ham juda muhim.

Tojikistonda aholining Internetda xarid qilishlari odatiy hol emas, garchi so'nggi yillarda Internetda yetarli miqdordagi do'konlar paydo bo'lgan: TAJMARKET, Volna, alif.shop, MegaMag va boshqalar.

Xatto respublika poytaxtida tarmoq orqali amalga oshiriladigan bir nechta savdo operatsiyalari ham o'ziga xos xususiyatlarga ega: siz onlayn-do'konga borasiz, o'zingiz uchun mahsulotni tanlaysiz va "sotib olish" opsiyasini bosing. Buyurtmani olgandan so'ng, sotuvchilar to'lov kartasi tafsilotlari o'rniga xaridorning telefon raqamini so'rashadi. Ushbu raqamdan foydalanib, do'kon vakili mijoz bilan uning niyatlari qat'iyligiga yana bir bor ishonch hosil qilish uchun murojaat qiladi. Shunday qilib, bir necha kundan so'ng, tovar xaridordan naqd to'lovni oladigan kurer tomonidan mijozga etkazib beriladi. Sotuvchilar tovarlar uchun to'lovning bunday usulini Tojikiston banklari mahalliy internet-do'konlarda tovarlar uchun elektron to'lov tizimini o'rnatishga texnik jihatdan hali tayyor emasligi bilan bog'lashmoqda. O'zbekistonda elektron tijorat ancha jadal rivojlanmoqda. 2018-yil fevral oyida respublikada O'zbekiston elektron tijorat uyushmasi tashkil etildi. Uning asosiy maqsadlari iqlimni yaxshilashga qaratilgan loyiha va dasturlarni ishlab chiqish; biznes vakillari va aholining huquqiy va iqtisodiy savodxonligini oshirish, tadbirkorlarga yangi mahsulotlarni ishlab chiqish va joriy etishda yordam berish.

Elektron tijorat yangi bo'lgan mamlakatlarda ishonchni mustahkamlash uchun qonunchilik muhim ahamiyatga ega. Turkmanistonda iste'molchilarning ishonchi pastligicha qolmoqda, bu esa elektron tijorat o'sishini cheklaydi. Qozog'istonda, aksincha, 2009 yildan beri aholining elektron tijoratga ishonchi oshgan. Axborot xavfsizligi va u bilan bog'liq masalalar bo'yicha qonun hujjatlarining qabul qilinishi iste'molchilar ishonchini oshirishga xizmat qiluvchi eng muhim omil hisoblanadi. Tojikiston uchun JSTga a'zo bo'lish jarayoni ham

huquqiy shaffoflikni oshirish omiliga aylandi, bu esa elektron tijoratni rivojlantirishga xizmat qildi [7].

XULOSA.

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, Jahon onlayn-savdosida mahalliy onlayn-do'konlarning past mashhurligi sabablaridan biri bu saytlarning chet tillariga tarjima qilinmaganligidir. Til to'sig'i potentsial mijozlarni qaytaradi, bu esa rossiyalik tadbirkorlarning yo'qolgan foydasini oshiradi. O'zbekiston onlayn-do'konlari jahon bozorida raqobatbardosh bo'lishi uchun ularning platformalarining funksionalligini doimiy ravishda rivojlantirish, shuningdek, xorijiy iste'molchilar tomonidan ularga bo'lgan ishonchni oshirish kerak. Koronavirus pandemiyasining avj olishi va uning tarqalishi butun dunyo bo'ylab onlayn savdolarning o'sishiga olib keldi. Tez va ommaviy sotiladigan tovarlarni nazarda tutuvchi Tez harakatlanuvchi iste'mol tovarlari segmentiga qo'shimcha ravishda, onlayn savdo boshqa korxonalarini qamrab ola boshladi. Xususan, yirik avtokompaniyalar avtomobil sotib olish uchun onlayn platformalar ochgan. Koronavirus pandemiyasi sun'iy intellekt texnologiyasining rivojlanishiga olib keldi, bu brendlarga onlayn va oflayn ma'lumotlarni bog'lash orqali mijozlar ma'lumotlari platformalari va ma'lumotlar imkoniyatlarini yaxshilashga yordam beradi.

Foydanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Авдеева Е.А. Проблемы развития электронной коммерции в России. Молодой ученый. 2016;(13):363–365.
2. Авдеева Е.А. Проблемы развития электронной коммерции в России. Молодой ученый. 2016;(13):363–365.
3. Бочкова Е.В. Анализ рынка интернет-торговли в России и за рубежом и пути его совершенствования. Вестник ИрГТУ. 2014;(10):225–229
4. Полевой А.А. Интернет-торговля как конкурентная стратегия российских розничных сетей. Современная конкуренция. 2013;(3):106–112.
5. Томтосов А.Ф. Тенденции развития интернет-торговли в России. Инфраструктурные отрасли экономики: проблемы и перспективы развития. 2018;(3):161–166.
6. Демцура С.С. Малое предпринимательство: роль и проблемы развития. Новая наука: Современное состояние и пути развития. 2019;(9):223–225
7. Демцура С.С. Малое предпринимательство: роль и проблемы развития. Новая наука: Современное состояние и пути развития. 2019;(9):223–225

